

Rancang Bangun Aplikasi Schoolish Berbasis Web Menggunakan Framework Yii2

Modul Assignment, Modul News untuk Siswa dan Orang Tua dan Modul Super Admin

Elsa Oktariza
Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
Oktariza43@gmail.com

Abstrak --Penerapan teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah dapat memberikan dampak positif terhadap siswa. Di Indonesia hanya beberapa sekolah yang telah menerapkan teknologi atau mempunyai Sistem Informasi Akademik. Hal ini menyebabkan pengolahan data akademik dilakukan dengan cara konvensional termasuk yang berkaitan dengan tugas siswa. Selain itu menyebabkan sulitnya orang tua dalam mendapatkan informasi mengenai sekolah sehingga orang tua harus datang ke sekolah. Aplikasi Schoolish merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan diatas. Tujuan penulisan ini adalah untuk merancang dan membangun Modul Super Admin, Modul Assignment dan Modul News untuk siswa dan orang tua pada Aplikasi Schoolish di PT. 4 Net Prima Solusi. Perancangan sistem menggunakan Metode Agile dengan kerangka kerja Scrum. Sistem dikembangkan dengan menggunakan framework yii2 dan menggunakan database Mysql. Pengujian menggunakan blackbox testing. Modul yang dirancang pada penelitian ini adalah Modul News untuk siswa dan orang tua, Modul Assignment dan Modul Super Admin.

Kata kunci -- Sistem Informasi Akademik; web; Scrum; framework Yii2

I. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran telah diterapkan pada beberapa sekolah yang ada di Jakarta. Manfaat penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolah menurut siswa dapat dilihat pada gambar 1.1:

Gambar 1.1 Diagram Manfaat Penggunaan Teknologi
Gambar 1.1 menyatakan bahwa 12.8% terjadi peningkatan pembelajaran, 16.2% menyatakan menghemat waktu, 16.7% menyatakan terbantu dalam mengelola aktivitas pembelajaran di kelas, bahkan 48.7% peserta didik

nyaman dalam pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi. Mengacu pada gambar 1.1 bahwa teknologi informasi yang digunakan dalam pembelajaran di kelas dapat memberikan manfaat lebih dalam terhadap aktivitas belajar. Maka sudah sepatutnya teknologi informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran terus dikembangkan [1].

SMAN 8 Bandung merupakan suatu sekolah yang masih menyampaikan pengumuman, membagikan materi dan mengumpulkan tugas secara manual. Penyampaian pengumuman di sekolah hanya sekedar menggunakan speaker yang dipasang di setiap kelas. Hal tersebut biasanya menimbulkan *miss communication*. Pemberian materi dan tugas biasanya dibuat dan dibagikan oleh guru secara langsung. Guru yang biasanya berhalangan hadir menyuruh siswa mengerjakan tugas dengan mencari materi pembelajaran di internet, sedangkan terkadang referensi yang didapatkan tidak cocok dengan silabus yang diberikan oleh guru [2].

SMK Pasar Minggu adalah salah satu sekolah yang belum memiliki sistem informasi yang terkomputerisasi, sehingga untuk mendapatkan informasi orang tua dan siswa harus datang ke sekolah [3]. SMAN 8 Bandung dan SMK Pasar Minggu merupakan contoh sekolah yang belum memiliki sistem informasi akademik, terlihat bahwa pada SMK Pasar Minggu, bahwa orang tua harus datang ke sekolah untuk mendapatkan informasi sekolah. Hal yang sama terjadi pada SMAN 8 Bandung dimana pengumuman disampaikan melalui speaker, selain itu pembagian materi kepada siswa dan pengumpulan tugas masih dilakukan secara manual.

Aplikasi Schoolish merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan diatas. Dengan adanya aplikasi ini orang tua tidak harus datang ke sekolah untuk mendapatkan informasi sekolah dan tidak terjadinya *miss communication* antara pihak sekolah dan siswa karena informasi dapat diakses melalui aplikasi. Aplikasi ini juga memudahkan pihak sekolah dalam mengelola data tugas siswa. Selain itu juga memudahkan guru dalam membagikan tugas kepada siswa dan memudahkan siswa dalam mengumpulkan tugas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Sistem Informasi

1) Sistem

Sistem merupakan jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan satu sama lain untuk melakukan kegiatan yang sama dan memiliki suatu tujuan tertentu. Pendekatan lebih menekankan pada urutan-urutan operasi dalam sebuah sistem [4]. Sistem merupakan suatu komponen, elemen, ataupun subsistem yang saling bekerjasama dan memiliki tujuan yang sama untuk menghasilkan sesuatu yang sebelumnya sudah ditetapkan. Perusahaan merupakan salah satu contoh sistem, dimana departemen-departemen yang ada dalam perusahaan tersebut bertindak sebagai sub sistemnya [5].

Sistem merupakan kumpulan beberapa elemen yang menjadi suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Apabila beberapa elemen dalam sistem mengalami kesalahan atau gangguan maka akan menghasilkan *output* yang tidak sesuai dengan harapan.

2) Informasi

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data-data menjadi bentuk yang lebih berguna dan menggambarkan suatu kejadian yang nyata sehingga dapat digunakan oleh seseorang dalam mengambil suatu keputusan [6]. Informasi merupakan data yang telah diproses ke dalam beberapa bentuk yang memiliki suatu maksud tertentu. Informasi merupakan suatu jenis data dan data merupakan tipe dari informasi [7].

Informasi merupakan data hasil dari suatu proses yang memiliki makna sehingga dapat menambah pengetahuan bagi yang menerimanya dan membantu dalam pengambilan keputusan baik untuk sekarang ataupun untuk masa depan.

3) Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sistem yang berhubungan dengan suatu organisasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional, strategi dari organisasi, bersifat manajerial dan berhubungan dengan pihak luar melalui laporan-laporan yang terkait [4]. Sistem Informasi merupakan serangkaian prosedur dimana data-data dikumpulkan, lalu diproses dan menghasilkan berbagai informasi yang disebarkan kepada pengguna [8]. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang dapat menyediakan berbagai informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dimana sistem tersebut berkaitan dengan kombinasi *user*, teknologi informasi dan prosedur yang ada.

4) Sistem Informasi Akademik

Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dapat memberikan informasi-informasi berupa data yang berhubungan dengan data akademik [9]. Sistem Informasi Akademik merupakan suatu sistem yang dibuat untuk memudahkan dalam mengelola data akademik, sehingga dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada seperti kehilangan data.

B. Metode Pengembangan Sistem

1) Agile

Metode Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Metode Agile ini memiliki keistimewaan yang lebih berorientasi kepada program, sedangkan dalam hal dokumentasi sedikit dan adaptif. Metode Agile mempunyai beberapa model antara lain: Scrum, UP (Unified Process) dan XP (Extreme Programming) [10].

Gambar 2.1 Tahapan Metode Agile

Gambar 2.1 merupakan tahapan perancangan Metode Agile. Setelah proses perencanaan yang dangkal, tim proyek melakukan analisis, desain dan fase implementasi *iterative* [11]. Metode Agile merupakan jenis metode pengembangan yang memerlukan adaptasi cepat apabila terjadinya perubahan permintaan saat melakukan pengembangan. Kepuasan *client* merupakan hal yang utama dalam metode pengembangan ini.

2) Scrum

Scrum adalah suatu kerangka kerja yang menganut prinsip Agile sehingga dapat memberikan fleksibilitas dalam pengerjaan proyek. Dalam scrum biasanya beranggotakan 5 – 10 orang yang memiliki lebih dari satu *job desc* [12]. Scrum menguraikan proses untuk mendefinisikan pekerjaan yang akan dilakukan dalam sebuah tim proyek. Metode scrum tepat digunakan pada kondisi apabila terjadinya perubahan secara cepat dalam proyek [13].

Prinsip kerja dari scrum adalah apabila di tengah-tengah proyek terdapat perubahan dari *client* maka tidak sulit bagi *developer* mengikuti permintaan dari *client* tersebut. Scrum menerima perubahan dan berusaha memaksimalkan tim untuk dapat menyesuaikan perubahan yang tidak terduga ini.

C. Web

Website merupakan kumpulan halaman yang berisikan informasi-informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet pada perangkat lunak yang dapat mengakses internet itu sendiri, contohnya computer [14].

Website merupakan penyampaian berbagai informasi yang dapat diakses melalui sebuah *software* yang disebut dengan istilah *web browser* contohnya seperti mozilla firefox, google chrome, opera, safari, dll.

D. Framework

Framework merupakan pondasi awal sebelum menentukan bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan sistem. *Framework* dapat memudahkan dan

mempercepat pekerjaan *programmer* karena tidak membuat suatu fungsi atau *class* dari awal. Selain itu, *framework* juga membuat pekerjaan menjadi lebih tertata dan terorganisir sehingga kesalahan lebih mudah dideteksi [15]

Framework merupakan sekumpulan perintah yang telah memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga apabila menggunakan *framework* tersebut harus mengikuti aturan yang ada. Dengan disediakan *framework* maka lebih memudahkan *developer* karena tidak perlu menuliskan *script* dari awal.

1) *Framework* Yii2

Yii *Framework* atau lebih dikenal dengan sebutan Yii adalah suatu kerangka kerja berbasis PHP dan bersifat *open source*. Yii *Framework* mengadopsi konsep MVC (Model – View – Controller) [16]. Berikut merupakan gambar 2.2 pola konsep MVC (Model – View – Controller):

Gambar 2.2 Arsitektur MVC

Yii2 merupakan *framework* PHP yang digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis *website*. Yii2 cocok digunakan untuk aplikasi yang berskala besar karena memiliki performa yang tinggi, sehingga dapat mempercepat pengerjaan aplikasi.

E. Pengujian

Pengujian *software* adalah satu elemen dari sebuah topik yang lebih luas yang sering diartikan sebagai Verifikasi dan Validasi:

Verifikasi: menunjuk kepada kumpulan aktifitas yang memastikan bahwa *software* telah mengimplementasi sebuah fungsi spesifik.

Validasi: menunjuk kepada sebuah kumpulan berbeda dari aktivitas yang memastikan bahwa *software* yang telah dibangun dapat ditelusuri terhadap kebutuhan *customer* [16].

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa *software* yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan *client* yang sebelumnya sudah ditetapkan. Sebelum *software* diserahkan kepada *client* maka dilakukan pengujian agar sistem yang telah dirancang terhindar dari “bug” atau “error”.

1). *Black Box Testing*

Black box testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. *Tester* dapat mendefinisikan kumpulan kondisi *input* dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. *Black box testing* cenderung untuk menemukan hal-hal seperti fungsi yang tidak benar atau tidak ada, kesalahan antarmuka (*interface errors*),

kesalahan pada struktur data dan akses basis data, kesalahan performansi (*performance errors*) dan kesalahan inisialisasi dan terminasi [17].

Black box testing merupakan suatu metode pengujian yang dilakukan dengan melihat sisi fungsional dari suatu sistem. Diibaratkan seperti melihat kotak hitam, bahwa hanya bisa melihat tampilan luarnya saja tanpa mengetahui apa yang ada di dalam kotak tersebut.

III. HASIL PELAKSANAAN PKL

A. Unit Kerja PKL

PT. 4net Prima Solusi adalah perusahaan konsultan teknologi informasi dan *software development* yang berdiri pada awal tahun 2014. Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, penulis ditempatkan pada Divisi *Development & Implementation*. Divisi ini dipimpin oleh Bapak Achmad Bachtiar. Struktur organisasi PT.4net Prima Solusi ditunjukkan pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan

B. Uraian Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 3 bulan dimulai pada tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 13 Oktober 2017. Pihak perusahaan memberikan suatu proyek yang akan dikerjakan selama Praktik Kerja Lapangan. Pembuatan proyek memiliki dua fase, yaitu fase perancangan dan fase implementasi. Fase perancangan dilakukan pada tanggal 13 Juli - 4 Agustus 2017. Fase implementasi dilakukan tanggal 7 Agustus-13 Oktober 2017. Fase implementasi yang dilakukan yaitu dengan membuat sisi *frontend* dan dilanjutkan dengan *backend*.

C. Pembahasan Hasil PKL

1). *Planning*

User requirement pada Aplikasi Schoolish yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapatnya halaman awal (*index*) dari Aplikasi Schoolish yang memberikan informasi umum mengenai aplikasi.
- b. Login dilakukan dengan memasukkan username dan password yang telah ditentukan, kemudian sistem akan melakukan verifikasi ke database.
- c. Setelah proses login berhasil terdapat halaman home yang akan menampilkan modul yang sesuai dengan hak akses saat melakukan login. Hak akses yang terdapat pada Aplikasi Schoolish yaitu super admin, admin, guru, siswa dan orang tua.

d. Pada halaman utama menu (modul) yang dipilih sistem akan menampilkan data – data modul terkait. Modul yang terdapat pada Aplikasi Schoolish yaitu Modul Super Admin, Modul Schedule, Modul Agenda, Modul Assignment, Modul Grade, Modul Notes dan Modul News.

User requirement pada Modul Super Admin, Modul News untuk siswa dan orang tua dan Modul Assignment adalah sebagai berikut:

- a. Modul super admin
Super admin memiliki dua menu yaitu admin dan sekolah. Super admin mengelola dua menu tersebut, yaitu melakukan *create*, *update*, dan *delete* data. Admin mendapatkan *username* dan *password* untuk dapat *login* ke aplikasi Schoolish melalui super admin.
- b. Modul news
Siswa dan orang tua dapat melihat *news* atau informasi terbaru disekolah. Informasi yang dapat dilihat yaitu judul berita, gambar berita, tanggal publish, dan isi berita. Selain itu, siswa dan orang tua dapat melakukan *download* lampiran berita apabila tersedia. Lampiran berisikan informasi lanjut mengenai berita.
- c. Modul assignment.
Admin dan guru dapat melakukan *create*, *update*, dan *delete* tugas yang diberikan kepada siswa. Guru dan admin juga dapat melampirkan *file* ketika melakukan *create* tugas. Siswa dapat melakukan *download file* yang dilampirkan oleh guru dan admin. Siswa melakukan pengumpulan tugas dengan melakukan *upload file*. Siswa juga bisa melakukan *update* tugas. Guru dan admin dapat melakukan *download* tugas yang telah dikumpulkan siswa. Guru juga dapat melihat status pengumpulan tugas siswa. Status pengumpulan tugas terdiri atas tiga jenis yaitu *done*, *late*, dan *not done*.

2) Analisa dan Perancangan Sistem

a) Use case diagram

Gambar 3.2 Use Case Diagram

Gambar 3.2 merupakan Use case diagram yang terdapat pada Modul Super Admin, Modul News untuk siswa dan orang tua dan Modul Assignment. Super admin mengelola

data admin dan data sekolah. Admin dan guru dapat mengelola data tugas. Admin dan guru juga dapat melakukan *download* tugas siswa. Siswa dapat melakukan *download file* tugas dari guru dan melakukan *submit* tugas dengan melakukan *upload* tugas. Orang tua dan siswa dapat melihat *news* atau pengumuman yang berkaitan dengan sekolah.

b) Activity diagram

Gambar 3.3 Activity Diagram Create Data

Gambar 3.3 merupakan activity diagram super admin menambahkan data sekolah. Sistem akan menampilkan halaman *home* setelah itu super admin memilih menu *school* dan sistem menampilkan halaman sekolah. Super admin memilih tombol “create school” untuk melakukan penambahan data. Setelah selesai dalam melakukan *input* data maka pilih tombol *create*. Saat super admin atau admin melakukan create data maka activity diagramnya sama seperti gambar 3.3.

Gambar 3.4 Activity Diagram Download Tugas Siswa

Gambar 3.4 merupakan activity diagram admin melakukan *download* tugas siswa. Sistem akan menampilkan *home*. Admin memilih menu *assignment* dan menampilkan halaman data tugas. Admin memilih tombol detail lalu sistem akan menampilkan halaman detail. Setelah itu admin memilih tombol “list of assignment” dan sistem akan menampilkan halaman

daftar tugas siswa. Admin memilih tombol "download" jika ingin melakukan *download* tugas siswa.

data yang telah dimasukkan sehingga dapat dilihat oleh super admin.

Gambar 3.5 Activity Diagram melakukan Download News oleh Siswa

Gambar 3.5 merupakan *activity diagram* siswa melihat informasi mengenai sekolah. Sistem menampilkan halaman *home*. Siswa memilih menu *home* dan sistem akan menampilkan daftar informasi atau berita. Siswa memilih tombol detail maka akan menampilkan detail berita atau isi berita. Siswa melihat detail *news*. Siswa dapat melakukan *download file* dengan cara memilih nama *file* yang terlampirkan pada berita. Sistem melakukan proses *download* dan siswa dapat melihat hasil *download*.

Gambar 3.7 Sequence Diagram Melakukan Download Tugas Oleh Admin

Gambar 3.7 merupakan *sequence diagram* melakukan *download* data tugas oleh admin. Admin mengakses halaman tahun ajaran lalu menampilkan halaman tahun ajaran. Admin memilih tahun ajaran dan mengakses halaman *home*. Sistem akan menampilkan halaman *home*. Admin memilih menu *assignment* dan sistem akan menampilkan halaman tugas. Admin memilih *icon* view dan sistem menampilkan halaman view. Admin memilih tombol "list of assignment" dan sistem menampilkan halaman list of assignment. Admin memilih tombol *download* untuk melakukan proses *download*. Proses *download* dilakukan dan admin akan mendapatkan *file* hasil *download*

c) Sequence diagram

Gambar 3.6 Sequence Diagram Create Data Sekolah

Gambar 3.6 merupakan *sequence diagram* menambahkan data sekolah. Aktor yang terlibat dalam proses ini adalah super admin. Super admin mengakses halaman *home* dan sistem menampilkan halaman *home* lalu super admin memilih menu sekolah. Super admin mengakses halaman sekolah kemudian sistem akan menampilkan halaman sekolah. Super admin memilih *icon create* setelah itu mengakses halaman *form* penambahan data base. Setelah selesai mengisi *form* maka pilih tombol *create* dan data akan tersimpan dalam *database* kemudian menampilkan

Gambar 3.8 Sequence Diagram View Berita oleh Siswa

Gambar 3.8 merupakan *sequence diagram* melihat berita yang ada di sekolah. Aktor yang terlibat yaitu siswa. Siswa mengakses halaman *home* dan menampilkan halaman *home*. Siswa memilih menu *news* dan mengakses halaman *news*. Sistem menampilkan daftar berita. Siswa mengakses halaman *news* dan memilih tombol detail untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari berita.

d) Class diagram

- Class diagram Modul Super Admin

Gambar 3.9 Class Diagram Modul Super Admin

Gambar 3.9 merupakan *class diagram* pada Modul Super Admin. *Class Diagram* melibatkan beberapa class yang saling terkait yaitu base admin, admin, admin controller, sekolah, base sekolah, Sekolah Controller, User, dan Super Admin

- Class diagram Modul News

Pada Modul *News* siswa dan orang tua hanya bisa melihat berita dan *download* berita jika terlampirkan. Terdapat beberapa class yang saling berhubungan pada modul ini diantaranya base sekolah, news controller, base news dan news. Berikut Gambar 3.10 merupakan rancangan *class diagram* Modul *News* pada Aplikasi Schoolish untuk hak akses sebagai siswa dan orang tua:

Gambar 3.10 Class Diagram Modul News untuk siswa dan orang tua

- Class diagram Modul Assignment

Perancangan pada Modul *Assignment* melibatkan beberapa class yang saling keterkaitan diantaranya terdapat class tugas, base tugas, tugas controller, jadwal tugas, base jadwal tugas, jadwal tugas controller, user,

base siswa dll. Berikut gambar 3.11 merupakan rancangan *class diagram* Modul *Assignment*:

Gambar 3.11 Class Diagram Modul Assignment

3) Desain Aplikasi

Gambar 3.12 Rancangan Halaman Create Data Sekolah

Gambar 3.12 merupakan rancangan halaman *create* pada menu *school*. Pada halaman ini super admin mengisi *form* untuk melakukan *create* data sekolah yang akan menggunakan Aplikasi Schoolish. Data yang perlu dimasukkan oleh super admin yaitu nama sekolah, alamat, *email*, nomor telepon sekolah nama kepala sekolah dan nama *website* sekolah.

Gambar 3.13 Rancangan Halaman List of Assignment

Gambar 3.13 merupakan rancangan halaman *list of assignment* untuk hak akses sebagai admin dan guru. Halaman ini menampilkan nis, nama siswa, status tugas siswa dan terdapatnya tombol *download* untuk melakukan *download* tugas siswa. Guru dan admin dapat mengetahui status pengumpulan tugas siswa. Jika siswa tidak mengumpulkan tugas maka status tugas adalah *not done* dan tombol *download* tidak bisa dipilih.

Gambar 3.14 Rancangan Halaman *List* Informasi Sekolah
 Gambar 3.14 merupakan rancangan halaman *list* daftar informasi sekolah atau *news* yang diakses oleh siswa dan orang tua. Pada halaman ini siswa dan orang tua dapat melihat judul berita dan tanggal *publish* berita. Selain itu terdapat tombol *detail* untuk melihat informasi lebih lanjut mengenai berita sekolah.

4) Implementasi

Gambar 3.15 Implementasi halaman *create* data sekolah

Gambar 3.15 merupakan halaman implementasi *create* data sekolah. Super admin dapat melakukan *create* data sekolah. Setelah selesai maka terdapat tombol *create* untuk melakukan penyimpanan dan data akan tersimpan pada *database*.

Gambar 3.16 Implementasi Halaman *List of Assignment*

Gambar 3.16 merupakan halaman implementasi *list* dari data tugas baik untuk guru atau pun admin. Apabila siswa tidak melakukan *submit* tugas maka status *not done* dan tombol *download* tidak bias di pilih atau *disable*.

Gambar 3.17 Impementasi Halaman *List* Informasi atau *News* Sekolah

Gambar 3.17 merupakan implementasi halaman *list* daftar informasi sekolah atau *news* yang diakses oleh siswa dan orang tua. Pada halaman ini siswa dan orang tua dapat melihat judul berita dan tanggal *publish* berita. Orang tua dan siswa dapat melihat judul berita dan tanggal *publish* berita. Halaman ini memiliki tombol detail yang akan memberikan informasi deatil berita.

5) Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan *user*. Apabila terdapatnya kekurangan pada sistem maka diperlukannya perbaikan agar sesuai dengan *user requirement*.

a) Rencana Pengujian

Rencana pengujian perangkat lunak pada Aplikasi Schoolish menggunakan *black box testing*. *Black box testing* merupakan pengujian yang berfokus pada persyarataan fungsional *software* yang telah dibuat. Rencana pengujian sistem meliputi:

Tabel 1 Rencana Pengujian Modul Sekolah

Halaman Pengujian	Detail Pengujian	Jenis Pengujian
Tambah data sekolah	Super admin melakukan pengisian <i>form</i> setelah itu memilih tombol <i>create</i> untuk menyimpan <i>data</i> . Data yang telah dimasukkan akan tersimpan ke <i>database</i> . Setelah itu sistem akan menampilkan data sekolah yang telah dimasukkan.	Black Box
<i>Edit</i> data sekolah	Super admin mengubah data sekolah dan setelah selesai memilih tombol <i>update</i> . Data akan tersimpan ke <i>database</i> . Setelah itu sistem akan menampilkan data yang telah diubah.	
Hapus data sekolah	Hapus data sekolah yang dimaksudkan adalah penghapusan data pada halaman bukan pada <i>database</i> . Penghapusan	

	data dilakukan dengan memilih <i>icon delete</i> . Pada <i>database</i> terdapatnya kolom dengan nama “ <i>deleted_by</i> ” dan “ <i>deleted_at</i> ”. Jika tidak melakukan penghapusan data maka kedua kolom tersebut kosong. Jika dilakukan penghapusan maka terisi sesuai nama kolomnya. Setelah dilakukan penghapusan maka data tidak muncul di halaman.	
Pencarian data sekolah	Super admin melakukan pencarian data sekolah dengan memasukkan kata kunci pada <i>search bar</i> dan menampilkan data sesuai pencarian.	

b) Kasus dan Hasil Pengujian

Setelah melaksanakan rencana pengujian maka dilanjutkan dengan kasus dan hasil pengujian. Berikut kasus dan hasil pengujian

Kasus dan Hasil Pengujian Modul Super Admin:

sekolah untuk dilakukan penghapusan	halaman tapi tetap tersimpan di dalam <i>database</i>	halaman tapi masih ada tersimpan di dalam <i>database</i>	
Memasukkan katu kunci pada <i>search bar</i>	Menampilkan data sesuai dengan ka kunci, jika tidak tersedia maka sistem tidak menampilkan hasil pencarian.	Saat memasukkan kata kunci pada pencarian sistem menampilkan data pencarian yang sesuai	[√] diterima, [] ditolak

Kasus dan Hasil Uji (Data Tidak Normal)

Data Masukan	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
<i>Field</i> tidak terisi semua atau ada yang kosong	Data yang dimasukkan akan tetap tersimpan	Saat melakukan pengisian <i>form</i> dan ada yang kosong data tetap bisa masuk ke <i>database</i> .	[√] diterima, [] ditolak

Tabel 2 Hasil Pengujian Modul Sekolah

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)			
Data Masukan	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Mengisi semua <i>field</i> yang terdapat pada <i>form</i> lalu pilih tombol “ <i>create</i> ”	Data akan tersimpan pada <i>database</i> dan sistem menampilkan data yang dimasukkan.	Data yang telah dimasukkan tersimpan di <i>database</i> dan setelah itu sistem menampilkan data sekolah yang telah dimasukkan.	[√] diterima, [] ditolak
Mengubah satu atau lebih data sekolah lalu pilih tombol “ <i>update</i> ”	Data yang dilakukan perubahan akan masuk ke <i>database</i>	Terjadinya perubahan data di halaman dan di <i>database</i> setelah melakukan perubahan data sekolah	[√] diterima, [] ditolak
Memilih salah satu data	Data akan terhapus dari	Data akan terhapus di	[√] diterima, [] ditolak

D. Identifikasi Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Kendala Pelaksanaan Tugas
 - a. Adanya penambahan modul disaat melakukan implementasi yang menyebabkan perubahan pada *database* sehingga dapat mengganggu dalam proses pengembangan.
 - b. Penambahan yang terjadi yaitu pada rencana awal hanya membuat jadwal tugas. Saat melakukan pengembangan adanya penambahan fitur bahwa siswa dan guru dapat melakukan *download* atau *upload file* tugas.
 - c. Terbatasnya waktu dalam implementasi sistem sementara dilakukannya penambahan modul di tengah pengimplementasian.
- 2) Cara Mengatasi Kendala
 - a. Melakukan rapat dengan pihak perusahaan terkait pematangan konsep dan bisnis proses pada Aplikasi Schoolish sebelum masuk ke tahapan perancangan dan implementasi sehingga tidak terjadinya penambahan modul saat melakukan implementasi.
 - b. Melakukan pembuatan timeline sebelum memulai tahapan perancangan dan implementasi yang disepakati oleh pihak perusahaan dan tim pengembangan yang terlibat pada Aplikasi Schoolish.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan telah dirancangnya Modul *News* untuk siswa dan orang tua, Modul Super Admin, dan Modul *Assignment* pada Aplikasi Schoolish dan disimpulkan bahwa:

- a. Perancangan Modul *Assignment* dapat memudahkan pihak sekolah sekolah dalam mengelola data-data tugas siswa, memudahkan siswa dalam mengumpulkan tugas, memudahkan guru dalam memberikan tugas kepada siswa serta memudahkan guru dalam mengetahui status pengumpulan tugas siswa.
- b. Modul Super Admin berguna untuk mengetahui sekolah-sekolah yang menggunakan Aplikasi Schoolish.
- c. Perancangan Modul *News* dapat memudahkan siswa dan orang tua dalam mengetahui informasi atau berita sekolah.

B. Saran

Dalam perancangan sebuah aplikasi sangat diperlukan sebuah pembaharuan agar aplikasi terus berkembang menjadi lebih baik. Maka dari itu, untuk pengembangan Aplikasi Schoolish ini diharapkan:

- a. Guru dan siswa dapat melakukan *upload* lebih dari satu *file* atau dalam jumlah yang banyak.
- b. Guru dapat memberikan penilaian terhadap tugas siswa dan siswa dapat melihat nilai dari masing-masing tugas.

REFERENSI

- [1] Kamal. 2017, November 26. "Perkembangan Teknologi Pada Proses Pembelajaran di Sekolah, Ditolak atau Diterima?". Depok Pos. <http://www.depokpos.com/arsip/2017/11/perkembangan-teknologi-pada-proses-pembelajaran-di-sekolah-ditolak-atau-diterima/>. [27 November 2017]
- [2] Ekaputri., Megawati Kadir, Suryatiningsih dan Boby Siswanto. 2016. "Aplikasi Learning Manajemen Sistem dan Ulangan Online Berbasis Web (Studi Kasus: SMA Negeri 8 Bandung)", 2(3).
- [3] Susanti, Melan. 2016. "Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMK Pasar Minggu Jakarta". *Jurnal Informatika*, Vol.3(1).
- [4] Hutahaean, Jeperson. 2014. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- [5] Mulyani, Sri. 2016. *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Bandung: Abdi Sistemmatika.
- [6] Djahir, Yulia dan Dewi Pratita. 2014. *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- [7] Tyoso, Jaluanto Sunu Punjul. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- [8] Mahatmyo, Atyanto. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- [9] Setiyawan, Andri., Bambang Eka Purnama dan Sukandi. 2012. "Pembuatan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngadirojo". *Journal Networking and Security - ISSN: 2302-5700*.
- [10] Sudiajeng, Lilik. 2015. "Alternatif Penggunaan Model Pendekatan Agile pada Perancangan Sistem Informasi PKL Online". ISSN: 2088-384X.
- [11] Budi, Darmawan Setiya., Taghiful Azhima Yoga dan Heri Abijono. 2016. "Analisis Pemilihan Penerapan Proyek Metodologi Pengembangan Rekayasa Perangkat Lunak", 5(1).
- [12] Fiarni, Cut., Antonius Sigit Harjanto dan Zorin Wiseputra Muller. 2014. "Pengukuran Kinerja Proses Pengembangan Software Berbasis Kerangka Kerja Scrum Dengan Acuan Model CMMI-DEV 1.3". ISSN: 1907 – 5022.
- [13] Asri, Andriati dan Widyadi Setiawan. 2015." Alternatif Penggunaan Model Pendekatan Agile pada Perancangan Sistem Informasi PKL Online". *Jurnal Matriks*, 5(3).
- [14] Hustanti, Rulia Puji., Indah Uly Wadati dan Bambang Eka Purnama. 2015. "Sistem Penjualan Berbasis Web (E-Commerce) pada Tata Distro Kabupaten Pacitan". *Jurnal on Computer Science*. ISSN: 2088-0154.
- [15] Sumantri, Faithly Kevin Ridge., Hans F.Wowor dan Arie S. M.Lumenta. 2016. "Sistem Informasi Anggota Jemaat GMIM Bethesda Ranotana Menggunakan Framework CodeIgniter". *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, Vol.5(4)
- [16] Zakir. 2017. "Implementasi Teknologi Framework Yii pada Aplikasi Berbasis Web". *Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*. ISSN: 2540-760.
- [17] Mustaqbal, Sidi., Roeri Fajri Firdaus dan Hendra Rahmadi. 2015. "Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing Boundary Value Analysis". *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, Vol.1(3)